

**BOSQON ULOQTIRUVCHILARDA ULOQTIRISH VAQTIDAGI AYLANISH
TEKISLIGI TA'MINLASH SAMADORLIGI.**

F.Ch.Ziyayev

O'ZDJTSU O'qituvchi

X.A.Ilhomov

O'ZDJTSU YA 52 - 20 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7580747>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bosqon uloqtiruvchilarning to'g'ri aylanish texnikasini takomillashtirish tog'risida amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: markazga, qochuvchi kuch, yoy nuqtasiga, aylanma chiziq, aylanish tezligi, gradus, markazdan qochuvchi kuch, snaryad, Tasmali to'ldirma to'p.

**В БРОСКОВЫХ МЕТАТЕЛЯХ ПЛОСКОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ВО ВРЕМЯ
БРОСКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.**

Аннотация. В данной статье даны практические рекомендации по совершенствованию техники правильного вращения атакующих.

Ключевые слова: центр, сила эвакуации, точка дуги, линия вращения, скорость вращения, градус, центробежная сила, снаряд, шар заполнения ленты.

**IN THROW THROWERS, THE PLANE OF ROTATION DURING THE THROW
ENSURES EFFICIENCY.**

Abstract. This article gives practical recommendations for improving the technique of correct rotation of attackers.

Key words: center, evacuation force, arc point, line of rotation, rotation speed, degree, centrifugal force, projectile, tape filling ball.

KIRISH

Mustaqil O'zbekistonda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari, yangilanish, yuksalish va modernizasiya jarayonlari ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot qurishning mustahkam poydevori. bulib xizmat qilib kelmokda. Sog'lom bolaning dunyoga kelishi va uning tarbiyasi bilan bog'liq goyalar deyarli barcha ajdod va avlodlarimizning mukaddas burchi va buyuk qadriyat sifatida asrlardan asrlarga o'tib, kuylab kelingan.

Buyuk mutafakkir, shoirlar sultoni Alisher Navoiy ijodida ham bu masalaga aloxida urgu berilgan. Chunki, Alisher Navoiy dahosi ko'p qamrovli va serqirra ekanligi hech kimda shubha tugdirmaydi. Shoirning tafakkuru tasavvurida sport inson hayotda tarbiasidan ortikrok vazifa yo'qligi o'z aksini topganligini ko'rasiz. Alisher Navoiyning barcha asarlarida sog'lom farzand va uning tarbiasiga alohida e'tibor karatilib, bogbon niholga qancha e'tibor bersa, daraxt to'g'ri o'sadi va o'z samarasini beradi, degan goya asosiy o'rin egallaydi. Bola ham niholdek bo'lib, uning jismonan va ma'nau voyaga etishi, kelajak takdiri ota-ona va shu farzand voyaga etadigan muhitga uzviy bog'liq ekanligi uqtiriladi.

Shoir nazdida bola tarbiyasi, uning har jihatdan sog'lom bo'lishi homilaning ona qornida paydo bo'lishidan boshlanmogi va bolaga kichikligida parvarish zarurligini e'tirof etiladi. Bu goyani shoir "Hayrat ul- abror" dostonida Ulcha erur tiflga shoista ish, Bilki kichiklikta erur parvarish bilan tushuntirishga undaydi. Parchadagi tifi atamasi bola tarbiyasi homilaning ona qornida paydo bo'lishidan boshmogi lozimligini uqtiradi. Shoir nazdida "parvarish"

tarbiyalashdan tashqari, "quvvatlantirish, jonlantirish, o'stirish" kabi ma'nolarni ham anglatadi. Ya'ni jismoniy- m'naviy tarbiyani o'zida mujasam etadi. Navoiy shunos olimlarning tahlilicha baytdagi "El boshiga chiqmoq" birikmasi ikki ma'no berilgan. Birinchi, tifi, tarbiya ko'rmasa el boshiga chiqib, bosar- tusarini bilmay qolishi va jaxolat sari yo'l tutishi mumkin. "El boshiga chikmok" birikmasining ikkinchi tomoni ijobiy ma'noda bulib, unga sayqal berilsa, tojlar ziynatlangan.

Ya'ni har jihatdan sog'lom o'sgan bola sayqal topgan darga uxshatilib, tojlar uning bilan bezatilganiga ishora qilinadi. Demak, bolalikdagi tarbiya sharaf manbai. Shuningdek, baytdagi Alisher Navoiyning yana bir goyasi bolani sog'lom o'stirish bilan bir katorda unga shunday chiroyli nom qo'yish lozimki, u ota- onasining kelajakdagi orzu istagi bolaning intilishi shu nomda o'z aks - sadosini berishi lozim.

Alisher Navoiy sog'lom bola tarbiyasi borasida ota-ona oldiga qo'yiladigan talablari, Ayniqsa, sog'lom bolaga umidvorlik hissi, uning suyagi hali qotib ulgurmasdan, farzandlar tarbiyasi to'grisida fikr yuritar ekan, sog'lom bolaning voyaga yetishida sportning o'rni aloxida ko'rsatadi. Gap sport va bola tarbiyasiga borar ekan bu murakkab jarayonni sportsiz tasavvur qilib bo'lmasligini, sportning o'zi yetarli tayyorgarlikka ega bo'lmas boshqa birovga ta'sir ko'rsatishi amri mahol ekanligini uqtiradi. Shoir "Maxbub ul- qulub", "Xayrat ul- abror asarlarida sportsiz turmushni, taraqiyotni, hayotni, vorisiylikni aqlga sig'dirib bulmasligini ta'kidlaydi.

Sog'lom bola tarbiyasi borasida ota- ona bilan jamiyat oldida turgan muhim masalalar, Navoiy bobomizning orzulari bugun mustaqil O'zbekistonda ta'lim va tarbiya sohasida amalga oshirilayotgan davlat siyosatida o'z aksini har tomonlama topayotganning guvohi bo'lib. Ayniqsa birinchi prezidentimizning yillarga nom berishdagi jarayonlarida Vatanimiz kelajagi bo'lgan farzandlarga etibor uziga xosdir. Sog'lom avlod yili", "Yoshlar yili", "Barkamol avlod yili", bularning barchasi Kelajagi buyuk bo'lgan O'zbekistonimizning istiqbolini ko'zlab yuritilayotgan siyosat namunasidir. Mamlakatimizda 2014 yilning "Sog'lom bola yili", deb e'lon qilinishida ham ularning axamiyati behisobdir.

Bosqon uloqtirish texnikasining fazoviy xususiyatlarini tahlil qilishdan oldin shuni ta'kidlash kerakki, PL Limar, V.P.Kuznetsov, VI Tutevich va boshqalarni o'rganishda burchaklarning mutlaq ko'rsatkichlari qayd etilgan. otuvchi tanasining asosiy bo'g'inlarining egilishi. Biroq, bu tadqiqotlar ushbu ko'rsatkichlar o'zgarishining tashqi shakliga taalluqli edi, lekin ularning yakuniy natijaga ta'siri masalalariga to'xtalmadi va ularni butun harakatni bajarish jarayonida o'zgarishlar o'zgaruvchanligi nuqtai nazaridan ko'rib chiqmadi.

Shuni ta'kidlash mumkinki, A. Shextel uloqtirish natijasida Tizzaza bo'g'imlarida egilish burchaklarining ta'sirini aniqladi, lekin bu munosabatlar bosqichlarda alohida ko'rib chiqilmagan. Shuni ham tushuntirish kerakki, fazoviy xususiyatlarni tahlil qilishda, Bosqon uloqtiruvchi tanasining asosiy bo'g'inlarining nisbiy pozitsiyasi burchaklarining mutlaq qiymatlari to'grisida ilgari mavjud bo'lgan ma'lumotlarga ba'zi qo'shimchalar kiritiladi. Standart o'q uloqtirish paytida o'rganilayotgan barcha burchaklar uchun raqamli ko'rsatkichlarda aniqlangan.

Bo'g'imlari burchaklarining o'zgarishi (tos va son o'rtasida). Kaltak bo'g'imining egilish burchagi o'zgarishi o'rtasidagi bog'liqlik tahlili. IT -DW bosqichlarida natija o'rnatilgan oyog'i shuni ko'rsatadiki, uch va to'rt burilishdan uloqtirishda bu aloqa juda zaif bo'ladi. Faqat istisno - bu final oldidan. Masalan, uch burilishdan uloqtirishda: Finalda ko'rib chiqilayotgan ulanishning

oshishi, bu havolaning raketaning markazdan qochish kuchiga (MQK) qarshi chiqish jarayoniga sezilarli ta'siri bilan izohlanadi. Markazdan qochuvchi kuch fenal bosqichida maksimal qiymatiga yetadi fazalarida, qo'llab-quvvatlanadigan oyoqning o'rganilgan burchagi bilan uch va to'rt burilishdan ulotirish natijasi o'rtasidagi bog'liqlik uning kuchida va hamma burilishlarda muhim ahamiyatga ega.

Shunday qilib, uch burilishdan otilganda. Ulanishning mavjudligi dinamik muvozanatni saqlash jarayonida faol ishtirok etib, yakuniy natijaga to'g'ridan -to'g'ri ta'sir ko'rsatadigan VTda berilgan havola burchagini o'zgartirish muhimligini ko'rsatadi. O'rganilgan daqiqalarda son bo'g'imlarida egilish burchaklarining o'zgaruvchanligi tahlili shuni ko'rsatdiki, uch yoki to'rt burilishdan ulotirishda u o'z darajasi bo'yicha kichik va 4-12%oralig'ida o'zgarib turadi. Biroq, to'rt burilishdan farqli o'laroq, uchdan ulotirish paytida birinchi burilishning NT-da qayta tiklangan oyoq burchagi ko'rsatkichlarida biroz katta o'zgaruvchanlik mavjud. Shunday qilib, 1 - burilish NT da uchdan $C = 12,3\%$ va to'rtidan $C = 7,8\%$ otganda. Bu to'rt burilishdan ulotirish paytida VXda bu bog'lanish harakatining ma'lum barqarorligi bilan izohlanadi.

Qayta tiklangan oyoq sonining ko'tarilish burchagini vertikalga o'zgartirish O'zgarish bosqichining bosqichma -bosqich burilish tezligi oshishi bilan VTda vertikal holatga qaytgan oyoq sonining ko'tarilish burchagining mutlaq qiymatlari. pasayish. Shunday qilib, uch burilishdan ulotirish da, burilishlar uchun bu qiymatlar: 130° , 129° , 123° ; va to'rtidan, navbati bilan: 125° , 124° , 1240.119° . Buning sababi shundaki, aynan shu vaqtda, ulotirish chining tanasi, CB S ta'siri ostida, orqaga burilishni oshiradi va shu bilan birga, qayta tiklangan oyog'ining sonlari doimo qiyshiq tomon ko'tariladi. Uch va to'rt burilishdan ulotirish paytida HT OD fazalaridagi yakuniy natija bilan tekshirilayotgan bog'lanishning vertikalga ko'tarilish burchagi o'rtasidagi munosabatlar zaifdir. Masalan, uch burilishdan ulotirishda.

OD bosqichlarining XTda o'rganilayotgan burchakning o'zgaruvchanligi tahlili shuni ko'rsatdiki, u uch va to'rt burilishdan ulotirishda kichikdir. Masalan, to'rt burilishdan otilganda, burilishlarning o'zgaruvchanligi: $C \sim 7,8\%$, $C - 5,4\%$, $C - 6,8\%$, $C - 6$, sakkiz%. Boshqacha qilib aytganda, HT OD fazalarida bu ko'rsatkich ancha barqaror deb aytish mumkin.

Tizzaza bo'g'imlarining burchaklaridagi o'zgarishlar. NT DV fazalarida va VT OD fazalarida qayta tiklangan oyoq Tizzazasi bo'g'imining yulduzlararo burchagi indeksleri o'rtasidagi munosabatni tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, u ikkalasidan ham ulotirish paytida ancha zaif. uch va to'rt burilish.

Masalan, ITda uch burilishli metapiya holatidakeladi Biroq, uchta va to'rt burilishdan ulotirish paytida, uning kuchi jihatidan, HT OD fazalarida qo'llab -quvvatlovchi oyoqning o'rganilgan burchagi ko'rsatkichlari bilan natija o'rtasida bog'liqlik mavjud. Masalan, uch burilishdan ulotirishda mavjud aloqa, avvalgidek (HT -dagi tayanch oyog'ining kaltak bo'g'imidagi egilish burchagi o'zgarishini ko'rib chiqayotganda), bu bo'g'in burchagining HT momentlarida dinamik muvozanatni saqlashda ishtirok etishining ahamiyatini ko'rsatadi. DW bosqichlari. Tizza bo'g'imlarining kesishgan burchaklarining o'zgaruvchanligi, umuman o'rganilayotgan bosqichlarda, ham nisbiy, ham mutlaq kestirib bo'g'imlarga qaraganda ancha katta. NTda, uch va o'lchovli burilishlarda, qayta tiklangan oyoqning Tizzaza bo'g'imining burchagi o'zgaruvchanligi juda kichik. 6-14%orasida o'zgarib turadi.

Biroq, bu erda, kaltak qo'shimchasida bo'lgani kabi, birinchi burilish NT da bu ko'rsatkichlarning o'zgaruvchanlik darajasida sezilarli farq bor, bu erda uch burilishning

o'zgaruvchanligi to'rt burilishdan katta. Masalan, nisbiy nuqtai nazardan, uch burilishdan $0 = 14,5\%$ va to'rt dan $C = 6,1\%$. Bu farq pastroq aniqlik va uch burilishdan yuqori boshlang'ich tezligi, shuningdek, bu bo'g'in harakatining individual xususiyati bilan bog'liq. VT momentlarida tayanch oyog'ining yo'llar bo'g'imining yulduzlararo burchagi o'zgaruvchanligi asta -sekin burilishdan burilishga oshadi.

Bu uch va to'rt burilishdan uloqtirish da ham qayd etiladi. Masalan, uch burilishdan uloqtirishda o'zgaruvchanlikning bunday o'zgarishi, CLSga qarshi uloqtirish moslamasining aylanish tezligi ortishi bilan unga qarshi kurashish maqsadida, bu bo'g'inda harakat qilish qobiliyatining diapazoni oshishi bilan izohlanadi. Harakatning boshida nisbiy ravishda uch va to'rt burilishdan uloqtirish paytida OD fazalarining VT momentlarida qayta tashkil etilgan oyoqning tekshirilgan burchagi o'zgaruvchanligi o'rtacha darajada. Kelajakda u asta -sekin kamayadi. Masalan, uch burilishdan uloqtirish da: $C (VT OD1) = 21,8\%$, $C (VT OD2) = 15,6\%$, $C (VT ODZ) = 15,0\%$. Birinchi burilishlarda burchakning o'zgaruvchanlik darajasi harakatning individual xususiyatlari bilan belgilanadi. Oyoq Bilagi zo'r bo'g'imlarning bo'g'im burchaklaridagi o'zgarishlar.

NT DW fazalarida qayta tiklangan oyoqning to'piq bo'g'imidagi egilish burchagi o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish natijasi shuni ko'rsatdiki, u ham uch, ham to'rt burilishdan uloqtirish paytida kuchsizdir. Masalan, harakat jarayonida uchta burilishdan qo'llab -quvvatlovchi oyoqning ma'lum bir bo'g'imidagi egilish burchagi bilan VT OD fazalari o'rtasidagi munosabatlar, aksincha, ayniqsa birinchi burilishlarda juda muhim. Bu uch burilishdan tashlanganida qayd etiladi: VTda aniqlangan aloqa, CB C raketasi harakati paytida dinamik muvozanatni saqlash uchun tayanch oyog'iga "osib qo'yish" natijasiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi bilan izohlanadi (25-1.2-ilovaga qarang).

Tomirlar orasidagi to'piq bo'g'im burchaklarining o'zgaruvchanligini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, umuman uch va to'rt burilishdan u 7-17% darajasida). Ammo shuni ta'kidlash kerakki, o'z navbatida, VTda qo'llab -quvvatlovchi oyoqning o'rganilgan bo'g'inining o'zgaruvchanligi NTda qayta o'rnatilgandan ko'ra sezilarli darajada katta. Masalan, uch burilishdan otilganda, fazalarning VT ODidagi bu burchaklarning o'zgaruvchanligi teng: o'zgaruvchanlik darajasida ko'rib chiqilgan oglichnlar, OD fazalarida XTda, DW fazalaridagi ATga qaraganda, bosqon bilan burilish paytida, dinamik muvozanatni izlash katta darajada yuzaga kelishi bilan izohlanadi. Magistralning gorizontalgaga burilish burchagining o'zgarishi Magistralning gorizontalgaga burilish burchagi o'rtacha ma'lumotlarining tahlili shuni ko'rsatadiki, NT DV fazalarida va VT ODDa uch va to'rt burilishdan uloqtirish paytida u asta -sekin diapazonga yaqinlashadi. harakat paytida 90° .

Burchak bu qiymatga finaldan oldingi oxirgi burilishlarda yetadi. Masalan, NT DV va FIN bosqichlarida uch burilishdan otilganda burchak: Tananing vertikalga yaqinlashishi otuvchi tomonidan; Tizzaimining aylanish tezligi oshib borishi bilan yanada oqilona pozitsiyani egallash maqsadida amalga oshiriladi. Ko'rib chiqilayotgan burchak va natija o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish shuni ko'rsatdiki, uch va to'rt burilishdan uloqtirishda NT FIN fazasida bu munosabatlarning o'rtacha qiymati bor.

Bu raketa chiqmasidan oldin CLSga qarshi turish uchun organ tomonidan tegishli pozitsiyani qabul qilish muhimligini ko'rsatadi qolgan bosqichlarda, ham uch, ham to'rt burilishdan tashlanganida, ulanishning kuchi unchalik katta emas.

Tananing gorizontalga burilish burchagining nisbiy va mutlaq o'zgaruvchanligini tahlil qilish natijasida, u uch va to'rt burilishdan uloqtirish paytida ishlash ko'rsatkichlari bo'yicha ham kichik ekanligi aniqlandi: $C = 2-10\%$, va $a = \pm 2-8^\circ$. Bosqon ning harakat tekisligining gorizontalga burilish burchagini o'zgartirish. Bosqon ning gorizontalga burilish tekisligining burilish burchagi ko'rsatkichlarini o'rganish shuni ko'rsatadiki, NT DVda uch va to'rt burilishdan uloqtirish paytida VT OD fazalariga nisbatan FIN fazalari har xil o'zgaradi.

Masalan, uch burilishdan otilganda burchak. NTdagi burchakning nisbiy turg'unligi, u dastlabki aylanishlar paytida allaqachon o'rnatilganligi va VT burilishlarining asta -sekin o'sishi va NT burchagi darajasiga yaqinlashishi bilan izohlanadi. CLSning oshib ketishi tufayli raketa kabelining keskinligida. Burch ko'rsatkichlari va natija o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilish uning darajasi jihatidan zaif ekanligini ko'rsatdi. Bu uchta va to'rt burilishdan uloqtirish paytida qayd etiladi.

Masalan, Zaif aloqa - o'rganilgan burchak o'z qiymati bo'yicha nisbatan maqbul va natijaga unchalik bog'liq emasligining natijasidir. Uch va to'rt burilishdan tashlashda ko'rib chiqilayotgan burchakning o'zgaruvchanligi ko'rsatkichlari o'rtacha darajaga yaqin. Bu daraja chegaralarda o'zgarib turadi: $C = 7-22\%$ va $a = \pm 3-8^\circ$. Bundan tashqari, u harakat boshida eng katta qiymatga ega bo'ladi va FIN bosqichida eng kichik qiymatga ega bo'ladi.

Dastlabki o'zgaruvchanlik har xil otuvchilar tomonidan berilgan harakatning individual bajarilishiga bog'liq va uning FIN kamayishi burchakning barcha otuvchilar uchun nisbatan maqbul qiymatlarga yetib kelishidan kelib chiqadi.

XULOSA

Biz tadqiqotlar natijasida shuni ko'rib chiqdikki bosqon uloqtirishda aylanish tekisligi samarali mashg'ulotlar yuklamalarining yo'qligi, xalqaro musobaqalarda bosqon uloqtiruvchi sportchilarning ishtiroki hamda malakali murabbylar ko'rsatmasi asosida yuqori natijalarga erishib kelmoqda.

O'zbekistonlik sportchilar xalqaro toifadagi sportchilarning natijalaridan natijasining bir muncha pastligiga misollar keltirishimiz mumkin, hozirgi kunda mamlakatizda aynan yengil atletikaning bosqon uloqtirish turi bo'yicha malakali murabbylarning yetishmasligi faoliyat olib borayotgan murabbiylarning yangi inavatsion texnologiyalardan foydalanmasligi bunga asosiy sabablardan biridir.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 мартдаги ПФ-5368-сонли фармони —Жисмоний тарбия
2. ва спорт соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисидаги
3. Фармони. (Халқ Сўзи. 2018 йил 5- март.)
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ 5924-сонли фармони —Ўзбекистон Республикасида жисмоний
5. тарбия ва спортни янада такомиллаштириш ва оммалаштириш чоратадбирлари тўғрисидаги. Фармони
6. (Халқ сўзи 2020 йил 24-январ).

7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ 3031-сон қарори —Жисмоний тарбия ва спортни янада
8. ривожлантириш чора тадбирлари тўғрисидаги (Халқ сўзи 3 июн 2017 йил)
9. Soliev I.R, Khaydrov B.SH, Mirzatillayev I.I, Khujamkeldiyev G.S, Ziyayev F.CH. Functional training level of
10. runners student-athletes sprinters. // International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol.24, Issue 05, 2020,
11. <http://www.psychosocial.com/article/PR201878/17061/> 46-50 бетлар.
12. Ziyayev F. C. et al. YENGIL ATLETIKA SPORT TURINI RIVOJLANTIRISHDA UMUMIY O'RTA T'ALIM MAKTABLARINING JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA YENGIL ATLETIKA TURLARINI O'RGATISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH SAMARADORLIGI //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – Т. 1. – №. 3. – С. 348-355.
13. Xo'jamkeldiyev G. S. et al. KICHIK RAZRYADLI O'RTA MASOFALARGA YUGURUVCHILARNING MUSOBAQA OLDI TAYYORGARLIGI //Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – Т. 1. – №. 3. – С. 270-274.
14. Ziyayev F. C. et al. O'RTA MASOFAGA YUGURUVCHI YENGIL ATLETIKACHILARNI MUSOBAQA OLDI TAYYORGARLIGI SAMRADORLIGINI OSHIRISH //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 78-90.
15. Каримов Ф. М. и др. БОШЛАНГИЧ ИХТИСОСЛИК ГУРУҲИДАГИ УЗУНЛИККА САКРОВЧИ ҚИЗЛАРНИНГ ДЕПСИНИШ КУЧИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 119-125.